

ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

Абдурахманова Зубдохон Асадуллаевна

Студентка 3-го курса Ташкентского университета прикладных
наук факультета педагогики

По направлению начальное образование.

Преподаватель начальных классов в средней школе №15
г.Ташкента Алмазарского района

Аннотация: В статье рассматриваются современные тенденции развития системы образования в Узбекистане, анализируются реформы, направленные на улучшение качества образования, а также проблемы, стоящие перед образовательными учреждениями страны. Особое внимание уделено роли государства в формировании стратегий модернизации образовательной системы, а также внедрению инновационных методов обучения. В статье также обсуждаются достижения и вызовы, с которыми сталкивается Узбекистан на пути к созданию системы образования, соответствующей международным стандартам.

Ключевые слова: образование в Узбекистане, образовательные реформы, качество образования, государственная политика, инновационные методы обучения, модернизация образования, международные стандарты.

Система образования в Узбекистане имеет глубокие исторические корни, уходящие в далекое прошлое, когда в Средней Азии существовали крупные культурные и образовательные центры, такие как Бухара, Самарканд и Хива. Эти города были известны своими медресе, которые играли роль важнейших учебных заведений исламского мира, привлекая ученых и студентов со всего региона. После обретения независимости в 1991 году перед Узбекистаном встала задача формирования собственной системы

образования, отвечающей новым вызовам и потребностям. В стране началась широкомасштабная образовательная реформа, направленная на модернизацию учебных программ, улучшение инфраструктуры и подготовку высококвалифицированных педагогов. Большое внимание стало уделяться развитию научных исследований и интеграции узбекского образования в международное образовательное сообщество.

Сегодня система образования Узбекистана включает несколько уровней: дошкольное, школьное, профессиональное, высшее и послевузовское образование. Государство активно инвестирует в создание новых образовательных учреждений, развитие цифровых технологий в обучении и совершенствование системы подготовки учителей. Однако перед системой образования по-прежнему стоят значительные вызовы, связанные с необходимостью повышения качества преподавания, модернизации учебных программ и адаптации образовательных стандартов к требованиям глобализирующегося мира.

Таким образом, система образования в Узбекистане претерпела значительные изменения на протяжении последних десятилетий и продолжает развиваться в ответ на внутренние и внешние вызовы.

Необходимо подчеркнуть, что проводимая Узбекистаном, на данный момент политика в сфере образования направлена на обеспечение последовательной и системной реализации принципов, провозглашенных Конституцией Республики Узбекистан, где гарантировано право на бесплатное общее образование (Ст. 41 Конституции Республики Узбекистан. г. Ташкент. 2018 г.).

Основные принципы в области образования Республики Узбекистан

- -признание приоритетности образования;
- -свобода выбора формы получения образования;
- -недопустимость дискриминации в области образования;

- обеспечение равных возможностей для получения образования;
- внедрение национальных и общечеловеческих ценностей в образование и воспитание;
- гуманистический, демократический характер образования и воспитания;
- непрерывность и преемственность образования;
- обязательность одиннадцатилетнего образования и годичной подготовки к общему среднему образованию детей от шести- до семилетнего возраста;
- общедоступность образования в пределах государственных образовательных стандартов и государственных образовательных требований;
- единство и дифференцированность подхода к выбору учебных программ;
- образование на протяжении всей жизни человека;
- гарантия социальной защиты педагогов в обществе;
- светский характер системы образования;
- поощрение образованности, одаренности и таланта;
- сочетание государственного и общественного управления в системе образования;
- открытость и прозрачность в области образовательной деятельности. [1]

Правительство Узбекистана реализует масштабные реформы в сфере образования, направленные на повышение качества и доступности образования.

Особое внимание уделено вопросам реформирования системы высшего образования с упором на повышение уровня научно-педагогического потенциала, соответствия современным требованиям учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса. Как

показывают результаты социологических исследований Центра изучения общественного мнения, в системе жизненных ценностей молодого поколения одно из главных мест занимает образование. Например, в опросах 2010 и 2011 годов, только треть молодежи хотела учиться в высшем учебном заведении, а в 2017 г уже 76,5. Для молодых людей учеба в университете ассоциируется, прежде всего, с залогом успеха в жизни, социальным статусом, перспективой хорошего заработка и возможностью трудоустройства[2].

В повышении эффективности процесса образования огромная роль принадлежит информационным технологиям. К сожалению, нужно констатировать, что на сегодняшний день сохраняется низкий уровень использования информационных технологий в образовательной сфере как с точки зрения расширения доступа, так и с точки зрения использования новых методик обучения. Меры, принятые по решению этих проблем, будут способствовать широкому использованию средств ИКТ, позволят с гораздо большей гибкостью и меньшими затратами выбирать курсы для обучения, осваивать содержание соответствующих специальностей, предоставляемых высшим образованием. Внедрение же современных образовательных программ, педагогических и smart-технологий в учебно-воспитательный процесс помогут кардинальному улучшению качества обучения. Очевидно, что положительный отпечаток на качественной подготовке высококвалифицированных специалистов наложит организация дистанционных занятий и семинаров, видеоконференций, которые также способствуют усилению интерактивного взаимодействия и сотрудничеству между учебными заведениями, в том числе и зарубежными.[3]

Для повышения качества образования необходимо подготовить квалифицированных преподавателей. Неуклонное повышение уровня и качества профессионального мастерства педагогических кадров требует прохождения курсов повышения квалификации, стажировки сотрудников,

обучения выпускников высших образовательных учреждений по программам PhD и магистратуры за рубежом. Ныне каждым высшим образовательным учреждением страны разрабатывается конкретная программа по этому направлению. Не прекращается работа по привлечению ведущих зарубежных университетов к открытию своих филиалов в Узбекистане. Увеличение числа вузов, включая филиалы зарубежных и местных вузов, а также появление негосударственных вузов будет способствовать повышению охвата молодежи высшим образованием и его качества. Следует отметить, что в будущем планируется проведение образовательных форумов с такими странами, как Франция, Германия, Япония, Турция, Китай, Южная Корея и Индия. Цель всех этих системных и последовательных преобразований, осуществляемых в системе образования — создать условия для формирования гармонично развитой личности. Это вызвано тем, что конечный успех реформ в стране во многом зависит от образования и воспитания молодежи, формирования ее мировоззрения на основе современных знаний, духовности и просвещения. В частности, в противодействии таким угрозам, как терроризм и экстремизм, сегодня уже не эффективно бороться лишь с их последствиями, главной задачей становятся искоренение первопричин этих угроз, воспитание молодежи в духе высоких идеалов гуманизма. Узбекистан выступает именно за такой подход к решению важнейших проблем современности. Большое значение в этом отношении имеет инициатива Президента Ш.Мирзиёева «Просвещение против невежества и насилия» (Инициатива Президента Узбекистана единогласно поддержана мировым сообществом), которая вызывает большой интерес и широкую поддержку в мировом сообществе[4].

Несмотря на прогресс, в системе образования Узбекистана существует ряд проблем, которые требуют решения. В ряде регионов страны сохраняется нехватка современных учебных материалов, техники и квалифицированных преподавателей. Уровень образования в столице и крупных городах

значительно выше по сравнению с сельскими регионами. Для решения этой проблемы требуется более активное развитие образовательной инфраструктуры в отдаленных районах.

Хотя Узбекистан предпринимает шаги по международной интеграции, все еще требуется улучшение качества преподавания, чтобы привлекать иностранных студентов и увеличивать академическую мобильность. Будущее образования в Узбекистане связано с продолжением реформ и дальнейшей интеграцией в мировую образовательную систему. Важно, чтобы страна продолжала инвестировать в цифровизацию, модернизацию учебных программ и подготовку преподавателей. Также необходимо развивать партнерства с зарубежными университетами и образовательными организациями для обмена передовым опытом.

В перспективе образование в Узбекистане станет ключевым фактором социально-экономического развития страны, обеспечивая формирование высококвалифицированных кадров, способных конкурировать на глобальном уровне. Новые образовательные стандарты должны сыграть ключевую роль в улучшении подготовки специалистов с высшим образованием, обеспечивая овладение основами профессиональной деятельности, методами, приемами и навыками как индивидуальной, так и коллективной работы над научными исследованиями. Это также способствует развитию творческих способностей, исследовательской самостоятельности и, в итоге, формированию высококвалифицированных специалистов, способных создавать новые знания и эффективно применять их в условиях глобализации.

Список использованной литературы:

1. <https://www.lex.uz/>
2. Кубарева Ф. Чем живешь, молодежь?
<http://www.ut.uz/ru/eshyo/analitika/chem-zhivesh-molodezh/>

3. <https://cyberleninka.ru/article/n/reformy-v-obrazovanii-uzbekistana-sostoyanie-i-perspektivy/viewer>

4. <https://www.un.int/uzbekistan/news>